

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 633.51:631.542.25

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA G‘O‘ZA BARGLARNI SUN‘IY TO‘KITISHDA MAHALLIY HOMASHYODAN TAYYORLANGAN MIKRODEF VA NITRODEF DEFOLIANTLARINING SMARADORLIGI

Kudaybergenova Naubaxar Paxratdinovna,

Tayanch doktorant,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Allanazarov Sultanbek Reybnazarovich,

q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

E-mail: alla.sultan.reip.9@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438335>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Qoraqalpog‘iston Respublikasining o‘tloqi-allyuvial tuproq-iqlim sharoitida Mang‘it-1 va S-4727 g‘o‘za navlarida yangi mahalliy MikroDEF va NitroDEF defoliantlarining turli me‘yorlarda barg to‘kilishiga ta‘siri o‘rganildi. Tajriba 16 variantdan iborat bo‘lib, 3 qaytariqda 1 yarusda joylashtirildi. Natijalardan ko‘rinib turibdiki, har ikki defoliant barg to‘kilishi samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Eng samarali me‘yor har ikki navda ham 7,0 l/ga bo‘lib, Mang‘it-1 navida «NitroDEF» defoliantida eng yuqori barg to‘kilishi (91,5 %) ni ta‘minladi. S-4727 navida esa eng yuqori natija «MikroDEF» defoliantida (88 %) qayd etildi. Olingan natijalar ilmiy asosda defoliantlarning maqbul me‘yorlari va qo‘llash muddatlarini belgilash uchun tavsiya etiladi.

Аннотация. В исследовании изучено влияние местных дефолиантов МикроДЕФ и НитроДЕФ в различных дозах на опадание листьев у сортов хлопчатника Мангит-1 и С-4727 в условиях лугово-аллювиальных почв и климата Республики Каракалпакстан. Эксперимент состоял из 16 вариантов с 3 повторностями, размещенных в один ярус. Результаты показали, что оба дефолианта существенно увеличивают степень опадания листьев. Наиболее эффективной дозой для обоих сортов оказалась 7,0 л/га. У сорта Мангит-1 наибольшая эффективность была отмечена у дефолианта «НитроДЕФ» (91,5 %), а у сорта С-4727 – у «МикроДЕФ» (88 %). Полученные данные могут быть использованы для научно обоснованного определения оптимальных норм и сроков применения дефолиантов.

Abstract. This study investigated the effect of local defoliant MicroDEF and NitroDEF at different rates on leaf shedding of Mangit-1 and S-4727 cotton varieties under the meadow-alluvial soil and climate conditions of the Republic of Karakalpakstan. The experiment included 16 variants with three replications arranged in a single tier. Results showed that both defoliant significantly increased leaf shedding. The most effective rate for both varieties was 7.0 l/ha. For Mangit-1, the highest leaf shedding (91.5 %) was achieved with NitroDEF, while for S-4727, the highest result (88 %) was observed with MicroDEF. These findings can be used to scientifically determine the optimal rates and timing for defoliant application.

Kalit so‘zlar: o‘tloqi-allyuvial tuproq, g‘o‘za, defoliant, MikroDEF, NitroDEF, barg to‘kilishi, Mang‘it-1, S-4727.

Ключевые слова: лугово-аллювиальный почва, хлопчатник, дефолиант, МикроДЕФ, НитроДЕФ, опадание листьев, Мангит-1, С-4727.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Key words: meadow-alluvial soil, cotton, defoliant, MicroDEF, NitroDEF, leaf shedding, Mangit-1, S-4727.

Kirish. Ma'lumki, mamlakatimiz qishloq xo'jaligida g'oz'a asosiy strategik ekinlardan biri hisoblanadi va u to'qimachilik sanoati uchun qimmatli xom ashyo manbai hisoblanadi. Shu bois g'oz'a yetishtirish samaradorligini oshirish, uni parvarishlashda qo'llaniladigan agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar izchil ravishda olib borilmoqda. Ayniqsa, zamonaviy qishloq xo'jaligi sharoitida resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish, tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, yuqori hosildor hamda ekstremal iqlim sharoitlariga chidamli g'oz'a navlarini yaratish va ularni ishlab chiqarishga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

G'oz'a yetishtirish texnologiyasida amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlar orasida defoliatsiya alohida ahamiyatga ega. Defoliatsiya – g'oz'a barglarini sun'iy ravishda to'ktirish orqali hosilni tez va sifatli yig'ib olishga xizmat qiladigan muhim agrotexnologik jarayondir. Ushbu tadbirni o'z vaqtida va ilmiy asoslangan holda amalga oshirish natijasida barglar tez to'kilib, g'oz'adagi bo'liq ko'saklar 10–15 kungacha ertaroq pishib yetiladi. Natijada birinchi terim ulushi 15–20 foizgacha ortib, yuqori sifatli paxta xom ashyosini olish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, defoliatsiya hosilni mexanizatsiyalashgan usulda yig'ib olish samaradorligini ham sezilarli darajada oshiradi.

Hozirgi vaqtda seleksioner olimlar tomonidan tola sifati jahon standartlariga javob beradigan, ertapishar, turli kasalliklar va noqulay tabiiy omillarga chidamli hamda yuqori hosildor g'oz'a navlari yaratilmoqda. Ushbu navlar yuqori hosildorligi, tola sifati va ayrim noqulay sharoitlarga nisbatan bardoshlilik bilan ajralib turadi. Biroq, har bir g'oz'a navi o'ziga xos morfologik va biologik xususiyatlarga ega bo'lgani sababli, ular uchun qo'llaniladigan agrotexnika elementlari, jumladan defoliatsiya tadbirini amalga oshirish me'yor va muddatlari ham farq qilishi mumkin.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ekilib kelinayotgan yangi g'oz'a navlarining biologik xususiyatlarini hisobga olmagan holda defoliantlarni qo'llash ayrim hollarda kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shu sababli har bir nav uchun defoliantlarning maqbul me'yorlari va qo'llash muddatlarini ilmiy tadqiqotlar asosida belgilab berish zarur hisoblanadi. Yangi defoliantlar va ularning turli me'yorlari dala sharoitida sinovdan o'tkazilib, olingan natijalar asosida ishlab chiqarish uchun tavsiyalar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

Ayrim ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, yangi rayonlashtirilgan va istiqbolli g'oz'a navlarida defoliatsiya tadbiriga yetarlicha e'tibor berilmasligi hosildorlikning pasayishiga va paxta xom ashyosi sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois g'oz'a navlarining morfobiologik xususiyatlarini hisobga olgan holda defoliantlarni qo'llashning ilmiy asoslangan me'yor va muddatlarini ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarishga joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Materiallar va uslublar. Mazkur tadqiqot ishlari Qoraqalpog‘iston Respublikasining tuproq-iqlim sharoitida Mang‘it-1 hamda S-4727 g‘o‘za navlarida olib borilib, defoliatsiya tadbirini amalga oshirishda turli defoliantlarning samaradorligini baholashga qaratildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – ushbu g‘o‘za navlarida defoliantlarni qo‘llashning eng maqbul me‘yorlarini aniqlash, barg to‘kilishi darajasiga ta‘sirini baholash hamda defoliatsiya samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Mang‘it-1 va S-4727 g‘o‘za navlarida defoliantlarni qo‘llash samaradorligi aniqlanib, ularning maqbul me‘yorlari va qo‘llash xususiyatlari bo‘yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqilishi kutilmoqda. Bu esa Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida g‘o‘za yetishtirish texnologiyasini yanada takomillashtirish, hosildorlikni oshirish va yuqori sifatli paxta xom ashyosi yetishtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot ishlari Qoraqalpog‘iston Respublikasining o‘tloqi-allyuvial tuproq-iqlim sharoitida o‘rta tolali Mang‘it-1 hamda S-4727 g‘o‘za navlarida olib borildi. Ilmiy izlanishlarda mahalliy yangi MikroDEF va NitroDEF defoliantlarining turli me‘yorlarda qo‘llanilishi hamda ularning g‘o‘za barglarining to‘kilishiga ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu defoliantlarni qo‘llashning eng maqbul me‘yorlarini aniqlashdan iborat bo‘ldi.

Ilk defoliant – “Sianamid kalsiy” 1930 yilda AQShda paxta ekin maydonlarida g‘o‘zaning pishish fazasida chang holatda tarqatiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, sianamid kalsiyning defoliantlik xususiyati borligi aniqlangandan so‘ng, terim oldidan ushbu preparatdan qo‘llash va defoliatsiya tadbirlarini olib borish boshlangan (A.A. Umarov, L.I. Kutyanin, [5; s. 9]).

O‘.Z. Abduraxmanov, Sh.J. Teshaeв va F.J. Teshaeвlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, 20–30 kunlik ko‘saklar fiziologik va biologik jihatdan yetilmagan bo‘lib, tolaning asosiy strukturasi hisoblangan sellyulozaning shakllanishi va zanjirlanish darajasi past bo‘lishi aniqlangan. Shu bois, bunday yosh ko‘saklarda defoliantlar tola sifat ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi, 40–50 kunlik ko‘saklarda esa sellyuloza shakllanishi va zanjirlanish darajasi yuqori bo‘lib, yumshoq va yarimyumshoq ta‘sir etuvchi defoliantlar ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi kuzatilgan ([1; B. 139]).

Bir qator olimlarning tadqiqotlarida defoliatsiyaning maqbul muddatlari turli defoliantlar Erkin sianamid, Foleks va Reglon yordamida g‘o‘za ko‘saklarining 1–2, 3–4 va 5–6 dona ochilgan paytlarda o‘rganilgan natijalar shuni ko‘rsatdiki 1–2 ko‘sak ochilganda defoliatsiya o‘tkazilsa barglar to‘kilishi bilan birga ko‘saklarning majburiy ochilishi yuzaga keladi va bu tola sifatining pasayishi hamda hosilning kamayishiga olib keladi 3–4 ko‘sak ochilgan paytda barglar to‘kilishi optimal darajada kuzatilgan 5–6 ko‘sak ochilganda barg to‘kilishi kamayib boradi va bu asosan havo haroratining tushishi bilan izohlanadi ([2; s. 109–115])

S.Tuxtaev boshchiligida ishlab chiqilgan O‘zDEF defolianti SuyuqXMD asosida murakkab birikmalardan tayyorlangan bo‘lib, g‘o‘zaga yumshoq ta‘sir

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ko'rsatadi. Uning zaharlilik darajasi IV-sinfga kiradi, tajriba hayvonlari uchun LD50 5470–6726 mg/kg ni tashkil etadi. Tadqiqotlarga ko'ra, o'rta tolali g'o'za navlari uchun ko'saklari 45–55%, ingichka tolali navlar uchun esa 60–65% ochilganda qo'llash maqbulligi aniqlangan ([4; B. 243–244]).

Sh.J. Tshaev, O.X. Sindarov va F.J. Tshaevlar olib borgan izlanishlarda defoliatsiya samaradorligiga turli agrotexnik tadbirlar, shu jumladan sug'orish tartibi, oziqlantirish va ko'chat qalinligi ta'siri o'rganilgan. Natijada, barg sathiga bevosita ta'sir etuvchi defoliantlar me'yori g'o'zaning biologik yetilish darajasiga qarab belgilanishi kerakligi aniqlangan. Shuningdek, ko'chat qalinligi va ma'dan o'g'it me'yoring oshirilishi defoliantlarning yuqori samarali qo'llanishiga yordam berishi ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan ([3; B. 235–240]).

Tajriba dala sharoitida tashkil etilib, jami 16 ta variantdan iborat bo'ldi. Har bir variant 3 qaytariqda joylashtirilib, tajriba uchastkalari 1 yarus usuda joylashtirildi. Tajribada defoliantlar turli me'yorlarda qo'llanilib, ularning g'o'za barglarining to'kilishiga ta'siri, defoliatsiya samaradorligi va navlar kesimidagi farqlar kuzatib borildi.

Ilmiy tadqiqotlar dala tajribalarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha qabul qilingan uslubiy ko'rsatmalar asosida amalga oshirildi. Jumladan, tajribalarni o'tkazishda O'zbekiston paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan «Metodika polevnykh opytov s xlopchatnikom» (1981), «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» (2007) hamda O'zbekiston Respublikasi Davlat kimyo komissiyasi tomonidan tasdiqlangan «G'o'za defoliantlarini sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar» (2004) qo'llanmalari asos qilib olindi.

Tajriba davomida g'o'za barglarining to'kilishi darajasi, defoliantlarning samaradorligi hamda ularning navlarga ta'siri kuzatuvlar asosida baholanib, olingan natijalar statistik jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Tadqiqotlar Qoraqalpog'iston Respublikasining tuproq-iqlim sharoitida Mang'it-1 hamda S-4727 g'o'za navlarida turli defoliantlarning barg to'kilishiga ta'sirini aniqlash maqsadida olib borildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, defoliantlar qo'llanilganda g'o'za barglarining to'kilishi nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada oshgan.

S-4727 g'o'za navida nazorat variantida barg to'kilishi 12,8 % ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich defoliantlar qo'llanilmagan holda tabiiy barg to'kilishi nisbatan past darajada bo'lishini ko'rsatadi. Defoliantlar qo'llanilganda esa barg to'kilishi keskin oshganligi kuzatildi. Xususan, standart sifatida qo'llanilgan preparat qo'llanilganda barg to'kilishi 82,8 % ni tashkil etdi.

«MikroDEF» defolianti turli me'yorlarda qo'llanilganda barg to'kilishi 79,5–88,0 % oralig'ida bo'ldi. Jumladan, 6,0 l/ga me'yorda qo'llanilganda barg to'kilishi 79,5 % ni tashkil etgan bo'lsa, 7,0 l/ga me'yorda bu ko'rsatkich 88,0 % gacha oshgani kuzatildi. 8,0 l/ga me'yorda esa barg to'kilishi 83,1 % ni tashkil etdi. Demak, ushbu navda «MikroDEF» defoliantining eng samarali me'yori 7,0 l/ga bo'lib, aynan shu variantda barg to'kilishi eng yuqori darajada qayd etildi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

«NitroDEF» defolianti qo‘llanilganda esa barg to‘kilishi 74,2–85,7 % oralig‘ida kuzatildi. Xususan, 6,0 l/ga me‘yorda barg to‘kilishi 74,2 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 7,0 l/ga me‘yorda bu ko‘rsatkich 85,7 % gacha oshgan. 8,0 l/ga me‘yorda qo‘llanilganda esa barg to‘kilishi 78,2 % ni tashkil etdi. Bu natijalardan ko‘rinib turibdiki, S-4727 g‘o‘za navida ham «NitroDEF» defoliantining 7,0 l/ga me‘yori eng yuqori samarani ta‘minlagan.

1-rasm. Mang‘it-1 va S-4727 g‘o‘za navlarida turli me‘yorda qo‘llanilgan MikroDEF va NitroDEF defoliantlarining barg to‘kilishiga ta‘siri

Mang‘it-1 g‘o‘za navida olingan natijalar ham defoliantlarning barg to‘kilishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqladi. Nazorat variantida barg to‘kilishi 14,1 % ni tashkil etgan bo‘lsa, defoliantlar qo‘llanilganda bu ko‘rsatkich bir necha barobarga oshdi. Standart preparat qo‘llanilganda barg to‘kilishi 83,7 % ni tashkil etdi.

«MikroDEF» defolianti Mang‘it-1 g‘o‘za navida 6,0–8,0 l/ga me‘yorlarda qo‘llanilganda barg to‘kilishi 83,2–89,5 % oralig‘ida kuzatildi. Jumladan, 6,0 l/ga me‘yorda barg to‘kilishi 83,2 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 7,0 l/ga me‘yorda eng yuqori natija — 89,5 % qayd etildi. 8,0 l/ga me‘yorda esa barg to‘kilishi 87,6 % ni tashkil etdi.

«NitroDEF» defolianti qo‘llanilganda Mang‘it-1 g‘o‘za navida barg to‘kilishi 85,9–91,5 % oralig‘ida kuzatildi. 6,0 l/ga me‘yorda barg to‘kilishi 85,9 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 7,0 l/ga me‘yorda bu ko‘rsatkich 91,5 % ga yetdi. 8,0 l/ga me‘yorda esa barg to‘kilishi 86,9 % ni tashkil qildi. Demak, ushbu navda eng yuqori samara «NitroDEF» defoliantining 7,0 l/ga me‘yorida kuzatildi.

Xulasa va tavsiyalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, har ikki g‘o‘za navida ham defoliantlar qo‘llanilganda barg to‘kilishi nazorat variantiga nisbatan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ancha yuqori bo'lgan. Shu bilan birga, defoliantlarning samaradorligi qo'llash me'yoriga bog'liq holda o'zgargani kuzatildi. Aksariyat hollarda 7,0 l/ga me'yorda qo'llanilgan variantlarda barg to'kilishi eng yuqori darajada qayd etildi.

Umuman olganda, Mang'it-1 g'o'za navida barg to'kilishi ko'rsatkichlari S-4727 naviga nisbatan biroz yuqoriroq bo'lgani kuzatildi. Bu esa navlarning morfobiologik xususiyatlari hamda tashqi muhit sharoitlariga bo'lgan reaksiyasi bilan izohlanishi mumkin.

Olib borilgan tadqiqotlar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida Mang'it-1 va S-4727 g'o'za navlarida defoliatsiya tadbirini o'tkazishda defoliantlarning 7,0 l/ga me'yorini qo'llash maqbul ekanligi aniqlandi. Ushbu me'yorda preparatlar barg to'kilishi bo'yicha yuqori samaradorlikni ta'minlashi, g'o'zadagi ko'saklarning tezroq pishib yetilishi va hosilni sifatli hamda qisqa muddatlarda yig'ib olish imkoniyatini yaratishi mumkin.

Shuningdek, «NitroDEF» defolianti barg to'kilishi tezligi bo'yicha nisbatan yuqori samara ko'rsatgan bo'lsa, «MikroDEF» defolianti esa barglarning bir me'yorda va barqaror to'kilishiga xizmat qilishi aniqlandi. Shu bois ishlab chiqarish sharoitida ushbu defoliantlarni qo'llashda g'o'za navining biologik xususiyatlari, barglanish darajasi hamda ob-havo sharoitlarini hisobga olgan holda maqbul me'yorlarni tanlash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманов У.З., Тешаев Ш.Ж., Тешаев Ф.Ж. Ғўза кўсақларининг физиологик этилишида дефолиациянинг таъсири.-Тошкент: Наврўз, 2018.-90 139 б.
2. Агакишиев Д., Базанова Т.Б., Сопыев А., Бабаев Д. Влияние стимуляторов и дефолиантов на советский тонковолокнистый хлопчатник.- Ашхабад: Ылым, 1968. –С. 109-115.
3. Тешаев Ш.Ж., Синдаров О.Х., Тешаев Ф.Ж. Дефолиация самарадорлигига суғориш, озиклантириш тартиблари ва кўчат қалинликларининг боғлиқлиги//Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш. Республика илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011.–Т . –Б. 235-240.
4. Тухтаев С., Тешаев Ш.Ж., Аскарлова М.К., Азларов А.Б. Получение и рекомендация к применению дефолианта «УзДЕФ» //Пахтачиликдаги долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари. Ҳалқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон, 2009.–Т . –Б. 243-244.
5. Умаров А.А., Кутянин Л.И. Новые дефолианты: Посик, свойства, применение. - Москва: Химия, 2000, -9 с.